

Preservando trajetórias: O documento audiovisual como estratégia de preservação das coleções universitárias

Amábile Emanuely Silva Fernandes¹, Jussara Vitória de Freitas do Espírito Santo²,

¹Universidade Federal de Minas Gerais, amabilefernandes13@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, jussaravitoria@ufmg.br

Área temática principal: Conservação-Restauração de Acervos Fílmicos

Palavras-chave: Patrimônio cultural, memória científica, audiovisual, coleções universitárias.

O presente projeto investiga o uso do documento audiovisual como estratégia de preservação, comunicação e sustentabilidade das coleções universitárias, tendo como estudo de caso o Acervo Imagens de Minas, integrante da Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura da UFMG. O acervo reúne materiais em suporte fílmico e outros formatos audiovisuais que documentam a produção científica, artística e cultural da comunidade universitária ao longo do tempo. Parte-se da hipótese de que a integração do registro audiovisual aos processos de pesquisa, ensino e formação discente pode constituir uma abordagem inovadora para a preservação patrimonial. Nesse sentido, o audiovisual é compreendido não apenas como meio de documentação, mas como linguagem capaz de promover a reinterpretação dos acervos, ampliando o acesso, a difusão do conhecimento e o diálogo com a sociedade. O objetivo da pesquisa consiste em desenvolver e aplicar metodologias para a produção de materiais audiovisuais didáticos e científicos que acompanhem processos de pesquisa, práticas metodológicas e reflexões críticas associadas às coleções universitárias. Ao articular formação discente, preservação e extroversão do patrimônio, o projeto busca fortalecer a universidade como espaço de memória viva, colaborativa e sustentável.